

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

*ADCHTI Ijtimoiy-gumanitar fanlar, pedagogika va
psixologiya kafedrası o'qituvchisi*

Dumarova.G.K,

Abduraxmonova Xulkaroy

Xorijiy til va adabiyoti 104-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiya fanining tadqiqot metodlari, ulardan foydalanish va eng qadimgi hamda zamonaviy metodlar o'rtasidagi tafovutlar haqida so'z yuritimiz. Shu bilan birga, jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish yo'llari haqida fikr-mulohazalar bildiriladi.

Abstract: In this article, we will talk about experimental and modern methods in psychology, their usage, and the differences between the oldest and modern methods. At the same time, feedback is provided on ways to create a healthy psychological environment in the team.

Kalit so'zlar: Psixologok metodlar, kuzatish metodi, eksperimental psixologiya, psixodiagnostik tahlil, qiyoslash metodi, psixologik trening.

Key words: Psychological methods, tracking method, experimental psychology, psychodiagnostic analysis, comparison method, psychological training.

Psixologiya atamisiga ta'rif berar ekanmiz, avvalo, uning lug'aviy ma'nosi haqida gipirish lozim. Psixologiya qadimgi yunon tilidan olingan so'z bo'lib, "psixo" "ruh", "qalb" ma'nolarini anglatadi, "logos" esa "ta'limot" demakdir. Umumiy olib aytganda psixologiya fani o'tmishda jon va ruhlarni o'rganuvchi fan sifatida talqin talqin qilingan bo'lsa, bugungi kunga kelib u insonlar xarakteri, ruhiy holati va tafakkurini o'rganuvchi fan sifatida yanada chuqurroq ahamiyati kasb eta boshladi. Bu haqida psixolog M.E.Zufarova ham o'z fikrini bildirgan va u

psixologiya eng qadimiy fanlardan biri hisoblanishi, bundan 2,5 ming yil ilgari jon haqidagi ta'limot sifatida vujudga kelgani, VII—V asrlarda o'tgan qadimgi grek faylasuflarining asarlaridayoq kishining jonli va ruhiy hayoti to'g'risida juda ko'p xilma-xil fikrlar bayon qilinganligini ta'kidlaydi. [1:6] Psixologiya XIX asrga kelibgina mustaqil fan sifatida shakllandi va bu davrda psixologiya yangi bosqichga ko'tarildi. Professor V.M.Karimova esa, psixika - inson ruhiyatining shunday holatiki, u tashqi olamni (ichki ruhiy olamni) ongli tarzda aks ettirishimizni, ya'ni bilishimiz, anglashimizni ta'minlashi orqali ushbu fanni tasniflaydi. [2:8] Aytib o'tilganidek, boshqa sohalar kabi psixologiya ham kun sayin rivojlanib bormoqda. Lekin haligacha zamonaviy psixologiyaning hayotimizdagi ahamiyati va zamonaviy psixologik metodlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega emasmiz. Psixologiya fanining kelib chiqishi va uning fan sifatida shakllanishi borasida tushuncha hosil qilgan ekanmiz, endi uning ahamiyati va metodlari borasida ham fikr yuritimiz.

Psixologiyada metodlarning (Yunoncha. Metodos- tabiat hodisalarini tekshirish usuli) o'rni beqiyos. Shuning uchun ham, ba'zan psixologiya amaliy fan sifatida talqin qilinadi. Eng qadimgi metodlardan biri esa kuzatish metodidir. Bu metod narsa yoki hodisalarga ta'sir etmasdan ularni kuzatish va ularga psixodiagnostik tahlil qo'yish jarayonlarini o'z ichiga qamrab oladi va bugungi kunda ham eng ko'p qo'llaniladigan psixologik metod hisoblanadi. Bu borada psixolog M.E.Zufarova psixik hodisalar hayotda, ya'ni tabiiy sharoitda, odamning turli-tuman faoliyatida qanday ko'rinishda voqe bo'lsa, o'sha ko'rinishda kuzatish metodining yordami bilan o'rganilishini ta'kidlaydi.[1:15] Shunga ko'ra u kuzatish metodini o'z- o'zini kuzatish, tashqi kuzatish va ichki kuzatish kabi turlarga bo'lib tasniflaydi. Psixolog tadqiqotchilar F.I.Xaydarov va N.I.Xalilovalar esa kuzatish orqali turli yoshdagi odamlarning diqqati, his-tuyg'ulari, asab tizimining tashqi ifodalari, imo-ishoralari, sezgirligi, xulq-atvori, nutq faoliyati kabilar o'rganiladi, ammo o'ta murakkab ichki kechinmalar, yuksak hissiyotlar, tafakkur, mantiqiy

xotira va aql zakovatni tadqiq etishga bu metodning imkoni yetmasligiga ishonadilar.[2:54] Negaki, kuzatish metodi mobaynida kuzatilayotgan obyektga ta'sir etmaslik lozim. Ammo ta'sir etmasdan turib insonlarning ichki kechinmalarini yuzaga chiqarish mushkul, albatta.

Bundan tashqari qiyoslash va donalash metodi kabi bir necha qadimiy metodlarni sanab o'tishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, zamonaviy psixologik metodlar ham mavjud bo'lib, tajriba yoki eksperiment metodi shular jumlasidandir. Tabiiy eksperiment metodi yuqorida sanab o'tilganlar orasida eng zamonaviy metodlardan biri bo'lib, uning ilmiy asoslarini 1910- yilda rus psixologi A.F.Lazurskiy tomonidan ishlab chiqilgan. Tabiiy tajriba metodidan ishlab chiqarish jamoalari a'zolarining, ilmiy muassasalar xodimlarining, o'qituvchilarning psixologik o'zgarishlari, o'zaro munosabatlari, ish qobiliyatlari, mutaxassislikka yaroqliligi muammo-larini hal qilish jarayonida foydalanish nazarda tutiladi.[2:54;55] Shunga ko'ra aytishimiz mumkinki, eksperiment metodi orqali jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish imkoniyati yanada ortadi. Bu metod "Havoda", "Liderni top", "Maqtovlar arqoni" kabi psixologik treninglarni ham o'z ichiga oladi. Bunday treninglar esa , shubhasiz, jamoadagi hamjihatlikni mustahkamlaydi. Masalan, "Havoda" psixologik trening mashg'uloti haqida gapirsak, bu mashg'ulot davomida jamoa a'zolari qo'llarini ishlatmasdan, faqat puflash orqali sharni havoda ushlab turish lozim. Bunda jamoa a'zolari bir-biriga suyanishga va bir-biriga yordam berishga majbur. Aks holda, shar tezda yerga tushadi va jamoa mag'lub bo'ladi. O'yin natijasida, jamoada birdamlik, bir-biriga ishonish hissi va hamjihatlik yanada ortadi. Psixologlar F.I.Xaydarov va N.I.Xalilovalar tabiiy eksperiment metodi sirdan kuzatish metodidan keskin farq qilishini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, ular sirdan kuzatish metodida biror psixik jarayon kuzatilayotgan kishi o'sha jarayon qanday yuz bersa, shu holicha tekshiraveradi, lekin bu jarayonning namoyon bo'lishiga aralashmaydi, ya'ni psixik jarayonni yuzaga keltiruvchi sharoitni o'zgartirmaydi, tabiiy eksprement

metodidan foydalanganda esa tekshiruvchi o'rganilayotgan biror psixik jarayonni o'zi vujudga keltiradi, lekin uni tekshirilayotgan odam uchun tabiiy bir sharoitda va unga sezdirmasdan o'tkazadi deya bu ikki metodni bir-biridan farqlaydi. Chindan ham, kuzatish metodi ta'sir etmagan holda psixologik jarayonlarni kuzatishni talab qilsa, eksperiment metodi jarayonga bevosita ta'sir etishni talab qiladi.

Yuqorida aytib o'tilganlardan xulosa qilgan holda shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy psixologiyada eksperimentlar, ya'ni tajribalarning o'rni beqiyos. Bugungi kunda, psixologiya fanida amaliyotning ahamiyati ortib borishi bilan bu sohaning boshqa fanlar bilan aloqalari yanada mustahkamlandi va boshqa sohalarda ham alohida o'rin egallab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) UMUMIY PSIXOLOGIYA (TOSHKENT - 2008).P.I. IVANOV M.E. ZUFAROVA
- 2) F.I.XAYDAROV N.I.XALILOVA UMUMIY PSIXOLOGIYA (Toshkent -2009)
- 3)PSIXODIAGNOSTIKA VA EKSPEREMENTAL PSIXOLOGIYA («TAFAKKUR-BO'STONI» Toshkent — 2011)